

ლამარა გულორდავა

აჭარის კურორტები და საკურორტო ადგილები

კურორტების შექმნა საქართველოში XIX საუკუნის პირველი ნახევრიდან იწყება. თუმცა ქართველი ხალხი ძველთაგანვე იყენებდა მინერალურ წყლებს სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ და მთის ჰავას ადამიანთა გაჯანსაღების მიზნით. +

ჯერ კიდევ მრავალი ათეული წლის წინათ აჭარას უყურებდნენ ისეთ მხარედ, რომელსაც ჰქონდა დიდი საკურორტო პერსპექტივები. მისი ბუნებრივი სილამაზე, თბილი კლიმატი და ზღვა მრავალრიცხოვან დამსვენებელს იზიდავდა.

აჭარის საქართველოსთან დაბრუნების შემდეგ დასაბამი მიეცა კაპიტალიზმის განვითარებას. 1883 წელს გაყვანილ იქნა სამტრედია-ბათუმის რკინიგზა. ბათუმი დაუკავშირდა ქ. თბილისს და ბაქოს. გაფართოვდა პორტი (1884 წ.). აჭარაში დაიწყო მრეწველობის სწრაფი განვითარება. ბათუმი ნავთობპროდუქტების ექსპორტის მსოფლიო მნიშვნელობის პუნქტად გადაიქცა, მას ამ პერიოდში „პორტო-ფრანკო“ ეწოდებოდა. XIX საუკუნის ბოლოს ბათუმი რეგიონის ადმინისტრაციულ და შესაბამისად კულტურულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცენტრად იქცა.

ბათუმის დედასამშობლოსთან შეერთებისთანავე აჭარისკენ დაიდრნენ მოგების სურვილით გატაცებული რუსი და სხვა ეროვნების მილიონერები. მემამულეებს და კაპიტალისტებს აჭარაში იზიდავდა არა მარტო კაპიტალის დაგროვების სურვილი, არამედ აჭარის უმშვენიერესი ბუნება და კლიმატური პირობები.

XIX საუკუნის ბოლოდან აჭარაში იწყება აგარაკების მშენებლობა. აგარაკების მშენებლობის დაწყების პიონერი იყო მებაღე დალფონსი, რომელიც სპეციალურად იქნა მოწვეული ალექსანდროვის ბაღის გასაშენებლად ბათუმში. მასვე ეკუთვნის მოაგარაკეთა საზოგადოების შექმნაც.

აგარაკების მშენებლობას არა მარტო საკურორტო მშენებლობის განვითარება ჰქონდა მიზნად, იგი მეფის რუსეთმა თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვისაც კარგად გამოიყენა. რუსეთის ბიუროკრატიული მთავრობა ხელს უწყობდა საქართველოში, მათ შორის აჭარაში ჩამოსახლებულ ხალხს ყოველნაირად ესარგებლათ და ადგილობრივთაგან სხვადასხვა მაქინაციებით მიეღოთ მიწები საკუთარ სარგებლობაში. მიეერთებინათ ტერიტორიაც, თუნდაც ამისთვის ქართველთა სრული გადასახლება გამხდარიყო საჭირო. გადასახლებული მუჰაჯირების ადგილი რუსებმა, სომხებმა, ბერძნებმა და სხვებმა დაიკავეს.

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში აჭარაში საკურორტო მეურნეობის განვითარებისათვის მდიდარი ბუნებრივი ბაზა ნაკლებად იყო გამოყენებული. საკურორტო მეურნეობის განვითარებას ძლიერ გავრცელებული მალარიაც უშლიდა ხელს. ამის გამო ბათუმის ექიმთა საზოგადოების ერთი ნაწილი უიმედოდ უყურებდა ბათუმისა და მისი მიდამოების საკურორტო ღირსებას და მის მომავალს. მაგრამ მკვლევარ-სპეციალისტთა უმეტესობა ბათუმსა და მის მიდამოებს, როგორც საკურორტოდ გამიზნულ ადგილებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და ამ ადგილების მეცნიერულ შესწავლას აწარმოებდა.

საკურორტო საქმის წამომწყები და ფაქტიურად მისი დამფუძნებელი იყო ექიმი ტიმოლეონ ტრიანტაფილიდესი, რომელსაც ყველა საქმეში გვერდით ედგა მისი მეუღლე ვ. ლ. კოტლიარევსკაია. ტრიანტაფილიდესმა უდიდესი შრომა გასწია ბათუმისა და მისი შემოგარენის ჯანმრთელობისა და კლიმატური სადგურის მოწყობის გეგმის

განხორციელებისათვის. იგი ბათუმის მიდამოების ბუნებას შემდეგ დახასიათებას აძლევს: „ეს სანაპირო გადაჭიმულია 50 კმ-ზე (იგულისხმება თურქეთის საზღვრიდან გურიის საზღვრამდე), რომლის უმეტესი ნაჭილი მთაგორიანია, მთები თანდათან ეშვებიან

ზღვისკენ და ზოგიერთ ადგილას ქმნიან მწვანე კონცხებს, რომელთა შორის გაშლილია ბორცვები და ველები. აქ ბუნებრივადაა შერწყმული ჰარმონია სივრცის სილამაზისა შვეიცარიის ხედების სილამაზესთან და ამიტომაც ყოველივე ეს ქმნის ამ სანაპიროს მთელს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ადგილად”.

დოქტორი ა. ს. ფრენკელი თავის ნაშრომში „ჩურუკ–სუ და ბათუმი (1879 წ.)“ აღნიშნავს, რომ მიუხედავად არასასიამოვნო პირობებისა, ბათუმის კლიმატი შეიძლება ჯანმრთელად ჩაითვალოს. ბათუმის სანიტარული პირობების გაუმჯობესება განაპირობებს საგრძნობ მოდინებას მოგზაურებისა და ავადმყოფებისა, რომლებიც რა თქმა უნდა, ისარგებლებენ ზღვაში ბანაობითა და მახინჯაურის მინერალური წყაროთი”.

1901 წელს ექიმი ე. ვ. ერიქსონი თავის სტატიაში აღნიშნავს: „შავი ზღვის სანაპიროს ყოროლისწყლიდან ჩაქვისწყლამდე აქვს კლიმატის ოპტიმუმი, რომელიც პასუხობს მოთხოვნილებებს და, რომელიც საჭიროა ტუბერკულოზით დაავადებულთა სამკურნალოდ”.

აჭარის დედასამშობლოსთან შეერთების დღიდან პროგრესულად მოაზროვნე ექიმებმა ვ. ჟილინსკიმ, ტ. ტრიანდაფილიდესმა, ა. რემეტმა და სხვებმა ბათუმის ჰავის მონაცემების შესწავლის საფუძველზე დაასკვნეს, რომ ბათუმის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მოეწყოს შავი ზღვის სანაპიროზე ერთ-ერთი საუკეთესო კლიმატური სადგური. დასახული მიზნის მისაღწევად ბათუმის ექიმთა საზოგადოების დავალებით 1898 წლის 13 დეკემბერს ქ. პეტერბურგში კლიმატოლოგთა, ჰიდროლოგთა და ბალნეოლოგთა პირველ ყრილობაზე ექიმმა ტრიანდაფილიდესმა წაიკითხა მოხსენება „ბათუმი და მისი მომიჯნავე მახინჯაური და მწვანე კონცხი, როგორც კლიმატური სადგური”.

1903 წელს ბათუმის ექიმთა საზოგადოებამ, რომელსაც ექიმი ტრიანდაფილიდესი ხელმძღვანელობდა, წერილობით მიმართა ქალაქის თვითმმართველობას, რათა მას აღედრა შუამდგომლობა კავკასიის მეფისნაცვლის წინაშე ბათუმში გაჯანსაღებისა და კლიმატური სადგურების მოწყობის შესახებ. აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე ქალაქის თვითმმართველობასთან შეიქმნა სპეციალური საკურორტო კომისია, რომელმაც შეადგინა ზღვის აბაზანების, პლაჟისა და სხვა საჭირო სამკურნალო დაწესებულებების შექმნის პროექტი, სათანადო ხარჯთაღრიცხვის გათვალისწინებით. აგრეთვე დაისვა საკითხი კანალიზაციის გაყვანის თაობაზე. აღნიშნული ჩანაფიქრის განხორციელებას გარკვეულწილად ხელი შეუშალა რევოლუციურმა გამოსვლებმა და სხვა დაბრკოლებებმა. მიუხედავად ამისა, ცალკეული ენთუზიასტები მაინც ახერხებდნენ მიზნის მიღწევას.

1907 წელს, კავკასიის მეორე ყრილობაზე ტრიანდაფილიდესმა წაიკითხა მეორე მოხსენება აჭარის ზღვისპირეთში კლიმატური სადგურების მოწყობის თაობაზე, სადაც ცალ-ცალკე განიხილა ბათუმის, მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის საკურორტო მონაცემები.

გატარდა სერიოზული და მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. მათ შორის უნდა აღინიშნოს დაჭაობებული ადგილების ამოშრობის სამუშაოები. ქალაქში წყალსადენის მშენებლობა, ქალაქის მომარაგება სასმელი წყლით. გაიხსნა 120 ადგილიანი საავადმყოფო. მოიკირჩლა და გამწვანდა ქუჩები, გაყვანილ იქნა კანალიზაცია. 1884 წელს იწყება ბათუმის ბულვარის გაშენება.

ტრიანდაფილიდესის მოულოდნელი, ტრაგიკული სიკვდილის შემდეგ აჭარაში საკურორტო საქმის დაფუძნებას მისი კოლეგა და ექიმი ს. სოლოვკინი გაუძღვა, რომელმაც 1911 წელს საკურორტო საზოგადოება ჩამოაყალიბა.

1915 წლის 1 მატს ქ. ბათუმში პირველად ჩატარდა სპეციალური თათბირი ბათუმის სანაპიროს კეთილმოწყობისა და ბათუმისათვის საკურორტო სტატუსის მინიჭების თაობაზე. თათბირმა გამოიტანა შემდეგი დადგენილება: „ბათუმი და მისი შემოგარენი ამჟამად აკმაყოფილებს ყველა პირობას, რათა მიჩნეულ იქნას იგი საზოგადოებრივ

სამკურნალო ადგილად. კომისია სთხოვს ბათუმის საქალაქო თვითმმართველობას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 1915 წლის 15 იანვრის კანონის შესაბამისად, სასწრაფოდ აღძრას შესაბამისი შუამდგომლობა ბათუმისა და მისი შემოგარენის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დასასვენებელ ადგილად გამოსაცხადებლად". მაშინ ამ დადგენილების განხორციელებას ხელი შეუშალა პირველმა მსოფლიო ომმა.

1915 წლის 20 თებერვალს გაიმართა სოფლის მეურნეობის საზოგადოების მეოთხე სხდომა. საზოგადოებასთან არსებული საკურორტო სექცია გადაკეთდა საკურორტო განყოფილებად.

საკურორტო საბჭომ პირველსავე სხდომაზე შეიმუშავა საჭირბოროტო საკითხები, როგორცაა სანატორიუმების შექმნის საკითხი მახინჯაურის გოგირდოვანი წყლის სამკურნალოდ გამოყენების შესახებ.

1923 წელს აჭარის ზღვის კურორტები გამოცხადდა სახელმწიფო მნიშვნელობის კურორტებად. იმავე წელს საკურორტო მეურნეობა აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სახალხო კომისარიატს გადაეცა.

ბათუმი 1928 წელს სახელმწიფო მნიშვნელობის კურორტად იქნა აღიარებული. მის შემდეგ დაიწყო სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები აჭარის კურორტების შესასწავლად.

დიდი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა ჩატარდა აჭარის კურორტებზე. გამოკვლეულ და შესწავლილ იქნა წყლის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, ჰიდრომეტეოროლოგიური და კლიმატური საკითხები. საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს 1928 წლის დადგენილებით აჭარის ზღვის სანაპირო კურორტები ქობულეთი, ციხისძირი, მწვანე კონცხი, მახინჯაური და ბათუმი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კურორტებად იქნა აღიარებული. 1931 წლიდან ფართოდ გაიშალა საკურორტო მშენებლობა. დაიწყო კურორტების შესასწავლად სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობაც. შესწავლილ იქნა ამ ადგილების ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, ზღვის წყლისა და მინერალური წყაროების ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, ჩატარდა ავადმყოფებზე კლინიკური დაკვირვებები და სხვ.

აჭარაში 6 კურორტი და 18 საკურორტო ადგილია. კურორტები იყოფა ზღვისპირა და მთის კლიმატურ კურორტებად. ზღვისპირა კლიმატური კურორტები მოქცეულია აჭარის შავი ზღვის სანაპირო ზონაში. ამ მონაკვეთში მთავარი კურორტებია: ქობულეთი, ციხისძირი, მწვანე კონცხი, მახინჯაური, ბათუმი.

აჭარის ზღვის კლიმატური კურორტებიდან განსაკუთრებული მიკროკლიმატით გამოირჩევა კურორტი ქობულეთი, რომელიც მდებარეობს აჭარა-ახალციხის მთიანეთის სამხრეთ-დასავლეთით, კოლხეთის დაბლობზე, ბათუმიდან 25 კმ-ის დაშორებით, ზღვის დონიდან 3-4 მ-ის სიმაღლეზე.

XIX საუკუნის ბოლოს, რუსეთ-ოსმალეთის ომის შემდეგ, ქობულეთი, ისევე, როგორც მთელი აჭარა, რუსეთის იმპერიამ დაისაკუთრა. მე-19 საუკუნის მე-2 ნახევარში ქობულეთი იქცა ელიტურ კურორტად. ზღვისპირა ზოლი რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორის განკარგულებით გადაეცა საუკეთესო მთავარსარდლებს, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს რუსულ-თურქული კამპანიის დროს. მაღალჩინოსნებმა დაიწყეს ქობულეთის ზღვისპირა ზოლის გაშენება მდიდრული აგარაკებით. ქობულეთის გამაჯანსაღებელმა კლიმატმა სულ რამდენიმე წელიწადში გაითქვა სახელი.

ქობულეთი კურორტად გამოცხადდა 1923 წელს. უკანასკნელ ათწლეულში გაიზარდა ქობულეთის პოპულარობა. იგი საერთაშორისო დონის კურორტია. ფუნქციონირებს მთელი წლის განმავლობაში. აქაური ჰავა სუბტროპიკულია, იანვრის საშუალო ტემპერატურა +4,8 °C-ია, ხოლო აგვისტოს 22,6°. ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 81%-ია. კურორტის გაშლილი მდებარეობა ხელს უწყობს ბრიზების თავისუფალ მოქმედებას, რომელიც ზაფხულში ანელებს სიცხეს. კურორტი განკუთვნილია სუნთქვის ორგანოების დაავადებების, გულსისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების, ნერვული სისტემის

ფუნქციური მოშლილობისა და ძვალ-სახსრების გამაგრებისათვის. სეზონი მთელი წლის განმავლობაში გრძელდება.

ქობულეთი დამსვენებლებს იზიდავს საყოველთაოდ ცნობილი წვრილქვიშიანი, ათეულ კილომეტზე გადაჭიმული პლაჟით. პლაჟები კეთილმოწყობილია საშხაპეებით, ქოლგებით და სხვ. აქ ფუნქციონირებს ატრაქციონი, კაფე-ბარები და სხვ. ქობულეთის მშვენებაა ზღვისპირა პარკი, რომელიც მდიდარია დეკორატიული მცენარეულობით (პალმები, მაგნოლიები, ევკალიპტები და სხვ.), სპორტული მოედნებით, საზაფხულო კაფე-ბარებითა და სხვა გასართობებით. ფიჭვნარით, რომელიც ზღვის ნაპირს გასდევს, ასევე სკვერებითა და ბალებით.

ციხისძირში აგარაკების მშენებლობა დაიწყო 1903 წლიდან. ეს კურორტი მდებარეობს ბათუმიდან 17 კმ-ის დაშორებით. ზღვის დონიდან 60-90 მ. სიმაღლეზე, ციხისძირის მაღლობზე, რომლის კალთებიც ციცაბოდ ეშვებიან ზღვაში და ქმნიან ციხისძირის კონცხს. ზღვაში შეჭრილი კონცხი პლაჟს ორ ნაწილად ჰყოფს. სამხრეთად (პლაჟი საკმაოდ ფართო ქვიშიანია, მზე ხანგრძლივად დაჰნათის, სანაპირო ღრმაა) და ჩრდილოეთად (პლაჟზე ნაპირები თხელია და ბანაობა ყველასათვის ხელმისაწვდომია). კურორტის მთავარი ფაქტორია ზღვისა და მზის აბაზანები. ციხისძირის ჰავის უნიკალურობა იმაშია, რომ ის ზღვისა და მთის ჰაერის ნარევის წარმოადგენს. აქ ზაფხულობით უფრო გრილა, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა $+22,6^{\circ}$, ზამთარში კი უფრო თბილა, ვიდრე მახინჯაურსა და ბათუმში, იანვრის საშუალო ტემპერატურა არის $+6,2^{\circ}$. ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 78%-ია. კურორტი ფუნქციონირებს სეზონურად, წლის თბილ პერიოდში, აპრილის შუა რიცხვებიდან ნოემბრის შუა რიცხვებამდე.

ციხისძირის მწვანით შემოსილ ფერდობებზე, მის ულამაზეს ბალებსა და პარკებში განლაგებულია სანატორიუმები და დასასვენებელი სახლები, რესტორნები, კაფე ბარები და ბუნგალოები. პლაჟები კეთილმოწყობილია, ფუნქციონირებენ ზღვაზე სასეირნო სატრანსპორტო საშუალებები.

საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი ზღვისპირა კურორტია მწვანე კონცხი, რომელიც მდებარეობს ბათუმიდან 9 კმ-ის დაშორებით, ზღვის დონიდან 70-92 მ-ის სიმაღლეზე. კლიმატი – ზღვისპირა, ნოტიო სუბტროპიკული, ზამთარი რბილი, უთოვლო. იანვრის საშუალო ტემპერატურა $4,5^{\circ}$ -ია, ზაფხული ძალიან თბილი, ნოტიო, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურაა $+21^{\circ}$. ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 80%-ია. საბანაო სეზონი იწყება მაისიდან და გრძელდება ოქტომბრის ბოლომდე.

მწვანე კონცხის კეთილმოწყობით მე-19 ს-ის ბოლო წლებიდან დაინტერესდნენ. 1903 წელს ბათუმის საზოგადოების მიერ მწვანე კონცხზე კლიმატური სანატორიუმი დაარსდა. კურორტის ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორებია: ზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული ჰავა და ზღვის წყალი. მკურნალობის სახეობა—ჰაერისა და მზის აბაზანები, ბანაობა ზღვაში ზღვის წყლის აბაზანები და სხვ. კურორტი განკუთვნილია ფილტვების, არასპეციფიკურ დაავადებულთა და ნერვული სისტემის ფუნქციური მოშლილობის სამკურნალოდ.

მწვანე კონცხზე გაშენებულია მსოფლიო მნიშვნელობის ბოტანიკური ბაღი, რომელსაც განცვიფრებაში მოჰყავს დამსვენებელი და თითქმის მთელი დღე დატვირთულია ტურისტებით. აქ ყველა პირობაა ზღვაზე და ბუნებაში დასვენებისათვის. მწვანე კონცხის სანაპირო შესანიშნავი ადგილია თანამედროვე და მეტად პოპულარული დაივინგისთვის.

ზღვისპირა კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტი მახინჯაური მდებარეობს ბათუმის ჩრდილოეთით, 6 კმ-ის დაშორებით. მისი სიმაღლე სანაპიროს მახლობლად ზღ.დ.-დან 15-25 მ.-ზე იწყება, შემდგომ ზევით მიიწევს და 1000-1300 მეტრს აღწევს. მახინჯაურის კლიმატი წარმოადგენს მთისა და ზღვის ჰავის შეჯერებულ ნაერთს, ზამთარი თბილი, ზაფხული ცხელი, იანვრის საშუალო ტემპერატურა $+5,7^{\circ}$ -ია, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა $+22,6^{\circ}$, აბსოლუტური მაქსიმუმი $+42^{\circ}$, ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 2750 მმ-ს წელიწადში. ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორებია: ზღვისპირა

ნოტიო-სუბტროპიკული ჰავა, ზღვის წყალი და სუბთერმული ტემპერატურა. საბანაო სეზონია აპრილის ბოლოდან – ნოემბრამდე. მკურნალობის სახეობებია: თალასოთერაპია, მკურნალობენ სუნთქვის ორგანოების დაავადებებს, ნერვული სისტემის ფუნქციურ დაავადებებს, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებს.

მახინჯაურში აგარაკების მშენებლობა ძირითადად 1904 წლიდან დაიწყო. კურორტი განთქმულია გოგირდის აბაზანებით (ზღვის ნაპირიდან 1 კმ-ზე მდებარე) და სამედიცინო პლაჟებით, რომელიც ფართო და მოხერხებულია, დაფარულია წვრილი ქვიშით. მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს გოგირდის აბაზანების სამკურნალო ცენტრი, რომლებიც სახსრების, ნერვული სისტემის, სასუნთქ ორგანოთა არატუბერკულოზური ხასიათის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის, ზოგიერთი გინეკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში გამოიყენება.

საქართველოში მნიშვნელოვანი საკურორტო ქალაქი ბათუმი მდებარეობს კახაბრის დაბლობზე, რომელსაც აღმოსავლეთიდან შავშეთისა და მესხეთის ქედები ეკვრის. მისი რელიეფი ვაკე-ბორცვიანია. კლიმატი კი ზღვისპირა, ნოტიო სუბტროპიკული. ზამთარი რბილი, უთოვლო, უმეტესად წვიმიანია. იანვრის საშუალო ტემპერატურა $+7,1^{\circ}$ -ია. ზაფხული თბილი და ნოტიო, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა $+23^{\circ}$, ნალექების წლიური რაოდენობა 2700 მმ. შეფარდებითი სინოტივე 81%. ტემპერატურის წლიური ამპლიტუდა აქ უფრო მცირეა, ვიდრე გაგრასა და იალტაში, ნეაპოლსა და რომში, რაც ბათუმის სამკურნალო მნიშვნელობას აძლიერებს. აქ კურნავენ ძვლების, სახსრების, ჯირკვლების, კანის დაავადებებს, რაქიტს, სუნთქვის ორგანოების დაავადებებს, ცენტრალური ნერვული სისტემის დაავადებებს, გულის დაავადებებს.

ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორებია: ზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული ჰავა და ზღვის წყალი. ამ ადგილების მკურნალობის სახეობებია: თალასოთერაპია, ჰელიოთერაპია და კლიმატოთერაპია. აქ ზღვის წყალი თბილია, ახასიათებს ტემპერატურის მუდმივობა, მაღალი მინერალიზაცია. ზღვის ნაპირი დაფარულია კენჭებით და სილით.

ბათუმი მნიშვნელოვანი სამრეწველო და საკურორტო ქალაქია მსხვილი პორტით. ბათუმს აქვს ძალიან ლამაზი განაშენიანება. ზღვის ნაპირს მიუყვება ბულვარი, ქალაქში მრავალი სკვერია, ფუნქციონირებს დელფინარიუმი, კორტები და მრავალფეროვანი ატრაქციონი.

ბათუმი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრია. აქ არის უნივერსიტეტი, საზღვაო აკადემია, ხელოვნების უნივერსიტეტი, დრამატული თეატრი, მუზეუმები და სხვ. კულტურული დაწესებულებები.

საკურორტო ადგილები გონიო, კვარიათი და სარფი ბათუმიდან სამხრეთით, 13-18 კმ-ის დაშორებით მდებარეობს. სამივე კურორტი მთების ძირშია განლაგებული. აქ შეჯერებულია მთისა და ზღვის ჰავა. ჰაერი გრილია, სანაპირო ზოლში ზღვის წყალი განსაკუთრებით გამჭვირვალეა. საოცარია აქაური წყალქვეშა სამყაროც. ზღვის წყლის საშუალო ტემპერატურა ივლისში $+25^{\circ}$ -ზე ადის. გონიოს, კვარიათისა და სარფის სანაპირო ზოლის თავისუფალი ტერიტორია ბოლო წლებში თანამედროვე ტიპის საკურორტო ინფრასტრუქტურად ჩამოყალიბდა. აქ მდებარე სასტუმროები თუ სასტუმროს ტიპის სახლები გამოირჩევა ზღვასთან ახლო მდებარეობით და მყუდრო გარემოთი. გონიო კი 2011 წლიდან ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებშია.

ბობოყვათი ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტია. იგი მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. დაგვას ნაპირებზე, შავი ზღვის პირას, ზღ. დ-დან 60 მ. სიმაღლეზე.

ზღვისპირა კლიმატური კურორტი ჩაქვი მდებარეობს ბათუმიდან 13 კმ-ის დაშორებით, მდ. ჩაქვისწყლის სანაპიროზე (ზღ.დ. 30 მ.). კლიმატი აქ ტენიანი სუბტროპიკულია. ჩაქვის მიდამოების შესახებ ცნობილი მეცნიერი, ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დამაარსებელი ანდრია კრასნოვი წერდა: „შურითა და ჟინით უყურებდნენ ამ საუცხოო მიწებს პეტერბურგის და მოსკოვის მდიდრები, რომლებიც შავი ზღვის სანაპიროზე, სადაც არ

იცის ზამთარი, აგარაკების მოწყობაზე ოცნებობდნენ.” ჩაქვი ქართული მეჩაიეობის ერთ-ერთი პირველი ცენტრი იყო. 1885 წელს ინჟინერ-პოლკოვნიკმა სოლოვცევმა ჩაქვის სადგურის ახლოს, 1,5 ჰა-ზე გააშენა ჩაის პლანტაცია. ჩაის სამეთვალყურეოდ ჩინეთიდან მოწვეულ იქნა 23 წლის ჩინელი ლაო ჯონ-ჯაო.

ჩაქვის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო საავტომობილო მაგისტრალი. მის გაგრძელებაზე მწვანე კონცხის გადასასვლელზე, 2005 წლიდან ფუნქციონირებს თანამედროვე საავტომობილო გვირაბი, რომელმაც საგრძნობლად შეამცირა ბათუმამდე გადაადგილების დრო და მანძილი. ჩაქვი ცნობილია მდიდარი სუბტროპიკული მცენარეულობით. დამსვენებელთა შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს პირდაპირ ზღვის სანაპიროზე გამავალი მწვანეში ჩაფლული დასასვენებელი სახლები, აგარაკები და სასტუმროები. აქ არის ქვიშიანი, სუფთა პლაჟი.

საკურორტო ადგილი ფიჭვნარი მდებარეობს ქობულეთის რაიონში, ზღვის დონიდან 10 მ.-მდე. ადგილს „ფიჭვნარი“ აქ არსებული ფიჭვის ტყის გამო შეერქვა. ფიჭვნარი მდიდარია სუბტროპიკული კულტურებით და ქვიშიანი ფართო პლაჟით.

ფიჭვნარის ჰავა მიეკუთვნება ტენიან სუბტროპიკულს ცხელი ზაფხულით, ზომიერი თბილი ზამთრით და მზის ხანგრძლივი რადიაციით. ფიჭვნარის ჩვენებები იგივეა, რაც ქობულეთისა – გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი ორგანოების და გზების არატუბერკულოზული დაავადებები, რაქიტი, ლიმფადენიტი, ნერვული სისტემის ფუნქციური დაავადებები, მეორადი ანემია, საერთო სისუსტე და სხვ. დასვენება შესაძლებელია მაისიდან ნოემბრამდე.

აჭარის ზღვისპირა საკურორტო ადგილების სამკურნალო პროფილია პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური, პულმონოლოგიური .

საზღვაო კურორტებთან ერთად აჭარას მთის კურორტების და საერთოდ, სამთო-სათხილამურო ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი გააჩნია. სწორედ ამიტომ, ბოლო წლებში, მაღალმთიან აჭარაში დაიწყო გასართობი სათხილამურო და სამკურნალო რეკრეაციული კურორტების გაშენება.

აჭარის მაღალმთიანი კურორტებიდან ყველაზე უფრო განთქმული და კლიმატური თვისებებითაც შესწავლილია კურორტი ბეშუმში, რომელიც მდებარეობს ხულოს რაიონში, არსიანის ქედის აღმოსავლეთ ფერდობზე, ზღვის დონიდან 1850-1900 მეტრის სიმაღლეზე, გოდერძის უღელტეხილიდან 7 კმ-ზე. აქ ზამთარი ცივი და უხვთოვლიანია. იანვრის საშუალო ტემპერატურა -5° , ზაფხული ზომიერად თბილი, ნოტიო, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა $+17^{\circ}$, ხოლო ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა 72 %. ბეშუმის ჰავა მაღალმთიანია, ზომიერად მშრალი, ძირითადად სუბტროპიკულ-კონტინენტური.

კურორტის მთავარი სამკურნალო ფაქტორია ჰაერის გამჭვირვალობა, უმნიშვნელო ტენიანობა, ულტრაიისფერი სხივების სიუხვე, კარგი სასმელი და მინერალური წყლები. კურორტის შემოგარენის წიწვოვანი ტყე ახდენს ჰაერის განსაცვიფრებელ იონიზაციას. ბეშუმში საუკეთესო კურორტია მათთვის, ვისაც სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები, ბრონქიალური ასთმა, არატუბერკულოზური ხასიათის დაავადებები და გულსისხლძარღვთა დაავადებები აწუხებს. კურორტი ბეშუმში ფუნქციონირებს ივნისის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრამდე გრძელდება. აქ დგას შესანიშნავი დასასვენებელი სახლი „ბეშუმში“, მრავალი კოტეჯი და დასასვენებელი სახლი.

ბოლო წლებში აჭარაში დაიწყო სამთო კურორტების გაშენება. მათ, როგორც სამკურნალო-რეკრეაციული, ასევე გასართობი დანიშნულება აქვთ და ისინი წლის ოთხივე სეზონზე არის გათვალისწინებული. საკურორტო დასვენებასა და მკურნალობაში დიდ მნიშვნელობას იძენს აჭარაში არსებული სხვადასხვა ტიპის მინერალური წყლები, რომლებიც მრავალი დაავადების მკურნალობის, პროფილაქტიკისა და რეაბილიტაციის საშუალებას იძლევა.

სამთო-სათხილამურო კურორტი გომარდული ფუნქციონირებს 2012 წლიდან, იგი მდებარეობს ზღვის დონიდან 1250 მ. სიმაღლეზე. შუახევის რაიონში, ბათუმიდან 74 კმ-ში, მდინარეების აჭარისწყლისა და ვანისწყლის წყალგამყოფის ჩრდ. კალთაზე, ზღ. დ-დან 1120 მ-ზე. სოფელს აქვს კარგი რელიეფი საზაფხულო და საზამთრო ტურიზმის გასავითარებლად. რამდენიმე წლის წინ ქართველ მეცნიერთა ჯგუფმა შეისწავლა აქაური რელიეფი და კლიმატი. აღმოჩნდა, რომ გომარდულსა და დავოს (შვეიცარია) აქვს ერთნაირი კლიმატური პირობები. სუბტროპიკული ხმელთაშუა ზღვის კლიმატი, ნაკლებტენიანი, ზაფხული არის ცხელი, ზამთარი შედარებით თბილი. კურორტზე პირველი თოვლი ნოემბერში მოდის. თოვლის სიმაღლე ხშირად 2-3 მეტრამდე აღწევს. აქ 300 მეტრიანი სათხილამურო ტრასა და 250 მეტრიანი საბაგირო გზა ფუნქციონირებს. გომარდული მასპინძლობს ყოველწლიურ საციგურაო ტურნირს, რომელიც ეძღვნება საქართველოს უდიდეს მეფეს დავით აღმაშენებელს და ტარდება 3 თებერვალს. კურორტზე რამდენიმე საოჯახო ტიპის სასტუმრო, ახლადაშენებული საცხოვრებელი კოტეჯები და რესტორანი მოქმედებს. იგეგმება საციგურაო მოედნის და ექსტრემ ცენტრის გახსნა, რომელიც რეგიონში ალპინიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

მთის საკურორტო ადგილი ქედლები მდებარეობს ზღ. დ. 1500 მ. სიმაღლეზე, დაბა ხულოდან 4 კმ-ის, ბათუმიდან 90 კმ-ის დაშორებით. ქედლები გარშემორტყმულია მასიური ნაძვისა და ფიჭვის ტყეებით. ზამთარში თოვლის სიუხვეა. კურორტზე მოწყობილია სათხილამურო ბაზა და მოთხილამურეთათვის ორი საბაგირო გზა – 300 და 150 მეტრის სიგრძის. ქედლებში ფუნქციონირებს ციგურაობის სკოლა, სადაც ასამდე მოხალისე სწავლობს.

სოფელი დანისპარაული მდებარეობს ხულოს რაიონში, არსიანის ქედის დასავლეთ კალთაზე, ბათუმიდან 110 კმ-ის დაშორებით. აქ ზღვის დონიდან 1600 მ. სიმაღლეზე ფუნქციონირებს სათხილამურო სკოლა, რომელიც ქედლების სათხილამურო ცენტრის ბაზაზეა შექმნილი. აქვე გაკეთებულია 200 მეტრიანი საბაგირო გზა. სათხილამურო ბაზა აღჭურვილია მოთხილამურეთათვის საჭირო ინვენტარით.

2015 წლის 5 დეკემბერს გაიხსნა სამთო-სათხილამურო კურორტი „გოდერძი“. იგი მდებარეობს გოდერძის უღელტეხილზე, ზღ. დ. დან 1930 მეტრზე. მაქსიმალური სიმაღლე ზღ. დ-დან 2366 მ. სათხილამურო ტრასის საერთო სიგრძე -8 კმ-ია. ფუნქციონირებს 2 სახის საბაგირო: გონდოლა და ბაბლი. გოდერძი შთამბეჭდავია ბუნებით, სუფთა ჰაერით, ულამაზესი პეიზაჟებით. თოვლი აქ ნოემბრის თვიდან აპრილის თვემდე მოდის და მისი საფარი 2-3 მეტრს აღწევს. კურორტმა პირველი დამსვენებელი მიიღო 2012 წლის ზამთრის სეზონზე. პროექტის დასრულების შემდეგ კურორტი „გოდერძი“ იქნება ოთხ სეზონზე გათვლილი და ერთდროულად 7000-მდე სტუმრის მიღებას შესძლებს. ექნება სასტუმროები, პარკინგი, ყინულის სასახლე. ზაფხულობით და შემოდგომაზე გოდერძის უღელტეხილზე შესაძლებელია ალპური მთის და ტყის ჰაიკინგი, ველოსიპედით და ცხენით გასეირნება, პარაპლანით ფრენა და გოლფის თამაში. მსურველებს შეუძლიათ მიირთვან ადგილობრივი სამკურნალო-მინერალური წყლები და მოინახულონ ვულკანით გაქვავებული „გოდერძის ნამარხი ტყე“, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალურია, აქვე მდებარეობს საოცარი მწვანე ტბა.

გარდა ზემოთაღნიშნული სამთო-სათხილამურო კურორტებისა აღსანიშნავია ადგილობრივი მნიშვნელობის სამთო კურორტები.

კურორტი კოკოტაური ქედის რაიონში, მდ. აჭარისწყლის ხეობაში მდებარეობს. ბათუმიდან 25 კმ-ის მანძილზე სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ზღ. დ-დან 680 მ-ზე. კლიმატი დაბალი მთის, სუბტროპიკულია. იანვრის საშუალო ტემპერატურა $+3^{\circ}$, ზაფხული თბილი, ზომიერად ნოტიოა, აგვისტოს საშუალო ტემპერატურა $+21^{\circ}$. ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორებია დაბალი მთის ჰავა და ნახშირმჟავა, სულფატურ-ჰიდროკარბონატული წყალი, ეს წყალი ჩამოისხმება „კოკოტაურის სახელწოდებით“.

სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის სამთო კურორტებია მთა ცისკარა, მდებარეობს ხელვაჩაურის რაიონში ზღ. დ.-დან 1200 მ. სიმაღლეზე; ხინოს მთა – ქობულეთის რაიონში ზღ. დ. –დან 1850 მ. სიმაღლეზე. სკურდის მთა – ქობულეთის რაიონში ზღ. დ. დან 1200 მ. სიმაღლეზე; კინტრიში – ქობულეთის რაიონში ზღ. დ.-დან 700 მ. სიმაღლეზე; ბოგაური – ხულოს რაიონში ზღ. დ.-დან 1800 მ. სიმაღლეზე; ნამონასტრევი – ქედის რაიონში, ზღ. დ.-დან 850 მ. სიმაღლეზე; საბადური – ქედის რაიონში, ზღ. დ.-დან 1300 მ. სიმაღლეზე; სარიჩაი – შუახევის რაიონში, ზღ. დ.-დან 1200 მ. სიმაღლეზე; სალორია – შუახევის რაიონში, ზღ. დ.-დან 800მ. სიმაღლეზე; ტომაშეთი – შუახევის რაიონში 1950 მ. სიმაღლეზე; ჩირუხი – შუახევის რაიონში, ზღ. დ.-დან 1200 მ. სიმაღლეზე მდებარე.

ამ საკურორტო ადგილების სამკურნალო მიმართულებაა კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური, ართროლოგიური და სხვ.

აჭარას გააჩნია მდიდარი და მრავალფეროვანი რეკრეაციული რესურსები, რომლის მხოლოდ ნაწილია გამოყენებული. რეკრეაციული მეურნეობის განვითარება უნდა გახდეს რეგიონის სახალხო მეურნეობის ძირითადი პრიორიტეტი. ეს ხელს შეუწყობს მოსახლეობის მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის ამაღლებას.

რეკრეაციული მეურნეობის განვითარებისათვის კი საჭიროა ტურისტული ბაზების, დასასვენებელი სახლების, სასტუმროების, კემპინგების მოწყობა, გამაჯანსაღებელი კერების, სარეაბილიტაციო ბაზების მშენებლობა და მომსახურების შესაბამისი ბაზის შექმნა, რაშიც გამოიყენება, როგორც ადგილობრივი კაპიტალი, ისე მოზიდული ინვესტიციები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. კომახიძე თ. ქ. ბათუმის ჯანმრთელობის კერებისა და საკურორტო ქსელის განვითარების ისტორია, ბათუმი. 1997.
2. ნოდია მ. საქართველოს კურორტები და საკურორტო რესურსები, თბ., 1976.
3. ნიჟარაძე ნ. ჯიბუტი ნ. აჭარის ასსრ. ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ეკონომიურ-გეოგრაფიული დახასიათება, ბათუმი, 1957.
4. ლეკვეიშვილი ს. აგარაკების მშენებლობა აჭარაში. - „ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე“, IV, ბათუმი, 2011.
5. საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ, 1997.
6. საქართველოს მთავრობის დადგენილება. №428, 2014 წლის 3 ივლისი. თბილისი – საქართველოს კურორტების ნუსხისა და სტატუსის დამტკიცების შესახებ.
7. ქსე ტ. II თბილისი. 1977.
8. www.kurortebi.ge

ბათუმი

მწვანე კონცხი

მახინჯაური

ციხისძირი

ქობულეთი

სარფი

ჩაქვი

კვარიათი

კოკოტაური

ბემუმი

გომარდული

გოდერძი